

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING
AXBOROT-METODIK KOMPETENSIYALARNI
TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi
Abdiyeva Zilola Hamdam qizi

S1 BT 21 guruh talabasi
Oripova Gulsunoy Qayimovna

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining axborot va uslubiy kompetensiyalarini oshirishning samarali metodologiyalarini o'rganadi. Tez rivojlanayotgan ta'lim landshaftini hisobga olgan holda, u bo'lajak o'qituvchilarni o'z sinflariga texnologiya va innovatsion o'qitish strategiyalarini integratsiyalash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlash muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik va uzluksiz kasbiy rivojlanishni rivojlantirishga qaratilgan turli xil pedagogik asoslar va amaliy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Axborot kompetensiyalari, uslubiy kompetensiyalar, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim texnologiyasi, pedagogik strategiyalar, kasbiy rivojlanish.

Annotation: This article explores effective methodologies for enhancing information and methodological competencies among prospective elementary school teachers. Given the rapidly evolving educational landscape, it highlights the importance of equipping future educators with the skills necessary to integrate technology and innovative teaching strategies into their classrooms. The article presents various pedagogical frameworks and practical approaches aimed at fostering critical thinking, adaptability, and continuous professional development.

Keywords: Information competencies, methodological competencies, primary education, teacher training, teaching technology, pedagogical strategies, professional development.

Asosiy qism

Boshlang'ich maktab o'qituvchilarining roli an'anaviy ta'limdan tashqariga chiqadi; ularga o'quvchilarning umrbod ta'lim olish qobiliyatlarini tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. Bu esa axborot va uslubiy kompetensiyalarda mustahkam poydevor talab qiladi. Ushbu maqolada o'qituvchi nomzodlari orasida ushbu

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

vakolatlarni yaxshilash uchun mo'ljallangan maqsadli metodologiyalar muhokama qilinadi.

Axborot kompetensiyalarining ahamiyati

Axborot kompetensiyalari axborotni topish, baholash va undan samarali foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Raqamli manbalar hukmron bo'lgan davrda, bo'lajak o'qituvchilar o'z talabalariga keng ma'lumot landshaftini yo'naltirish uchun ushbu ko'nikmalarni egallashlari kerak.

1. O'quv dasturlari integratsiyasi: O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari raqamli savodxonlik, tadqiqot usullari va ma'lumotlarni baholashni ta'kidlaydigan kurslarni birlashtirishi kerak.

2. Amaliy seminarlar: Interfaol doskalar, onlayn resurslar va ta'lim dasturlari kabi ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga qaratilgan amaliy seminarlar o'qituvchilikka nomzodlarga bevosita tajriba orttirish imkonini beradi.

Uslubiy kompetensiyalarni rivojlantirish

Uslubiy kompetensiyalar deganda o'quvchilarning faolligini va ta'lim natijalarini oshiradigan o'qitishda qo'llaniladigan strategiyalar tushuniladi.

1. Faol ta'lim usullari: hamkorlikdagi ta'lim faoliyatini amalga oshirish tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga o'qituvchi nomzodlari o'rtasida hamkorlikni rag'batlantiradi.

2. Reflektiv amaliyot: Talaba-o'qituvchilarni reflektiv amaliyotga jalb qilish ularga o'z ta'lim usullarini tanqidiy baholashga yordam beradi.

3. Turli xil o'qitish strategiyalari: Turli pedagogik yondashuvlarga ta'sir qilish, masalan, so'rovga asoslangan o'rganish yoki loyihaga asoslangan o'rganish - turli sinf muhitlari uchun nomzodlarni tayyorlaydi.

Texnologiya integratsiyasi

Axborot va uslubiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun o'qituvchilar malakasini oshirishga texnologiyani kiritish muhim ahamiyatga ega.

1. Aralashtirilgan o'quv muhitlari: Onlayn platformalardan an'anaviy sinf sozlamalari bilan bir qatorda foydalanish o'rganish uslublarida moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

2. Simulyatsiya vositalari: Virtual sinflar haqiqiy o'qitish stsenariylarini simulyatsiya qilishi mumkin, bu esa talabalarga nazorat ostidagi muhitda qaror qabul qilishni mashq qilish imkonini beradi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish

O'qituvchilarning ta'lim tendentsiyalaridan xabardor bo'lishini ta'minlash uchun:

1. Mentorlik dasturlari: Ajam o'qituvchilarni tajribali murabbiylar bilan bog'lash doimiy malaka oshirishni qo'llab-quvvatlaydi.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

2. Professional ta'lim hamjamiyatlari (PLC): PLClarni tashkil etish o'qituvchilarni treningdan keyin hamkorlikda o'rganishni rag'batlantiradi.

Innovatsion pedagogik strategiyalar

1. Hamkorlikdagi o'quv: Bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida jamoaviy ishlarni rag'batlantirish ularga bilimlarni baham ko'rish va tengdoshlar fikr-mulohazalari orqali o'qitish yo'nalishlarini takomillashtirish imkonini beradi.

2. Texnologiya integratsiyasi. Raqamli vositalarda o'qitish nafaqat ta'lim amaliyotini kuchaytiradi, balki o'qituvchilarni texnik bilimdon sinfga tayyorlaydi.

3. Reflektor amaliyot. O'z-o'zini baholash usullarini kiritish bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik usullarini tanqidiy baholashga undaydi.

4. Eksperimental o'rganish: Amaliyot yoki simulyatsiyalar orqali real hayotdagi sinf xonalari moslamalari bilan shug'ullanish kompetensiyalarni rivojlantirish uchun juda muhim bo'lgan amaliy tajribani taqdim etadi.

Kasbiy rivojlanish dasturlari

Ham axborot, ham metodik ko'nikmalarni oshirishda strukturali kasbiy rivojlanish dasturlari muhim o'rin tutadi. Mashg'ulotlar, seminarlar va onlayn kurslar ta'limning rivojlanayotgan tendentsiyalarini bartaraf etadigan doimiy o'quv imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

Xulosa

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot va uslubiy kompetensiyalarini oshirish ularni zamonaviy ta'lim muammolariga tayyorlash uchun juda muhimdir. Texnologiyani o'qituvchilar tayyorlash dasturlariga integratsiyalash va faol o'rganish strategiyalarini qo'llash orqali institutlar bo'lajak o'qituvchilarga kuch beradigan mustahkam ko'nikmalar to'plamini rivojlantirishi mumkin. Murabbiylik va hamkorlik tarmoqlari orqali uzluksiz kasbiy rivojlanish ularning faoliyati davomida barqaror o'sishni ta'minlaydi va natijada o'quvchilarning doimiy rivojlanayotgan akademik landshaftda o'rganish tajribasidan foyda oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida axborot-metodik kompetensiyalarni takomillashtirish metodikasi zamonaviy pedagogik strategiyalar, hamkorlikdagi o'quv muhiti, texnologiyalar integratsiyasi, reflektor amaliyot va maqsadli kasbiy rivojlanish dasturlarini o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu sohalarga e'tibor qaratish orqali ta'lim muassasalari bo'lajak tarbiyachilarning o'z o'quvchilari uchun boyituvchi o'quv tajribasini shakllantirish bilan birga zamonaviy sinf xonalarining qiyinchiliklarini bartaraf etishga yaxshi tayyor bo'lishini ta'minlashi mumkin.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikromova, S. A. (2024). BASICS OF PSYCHOLOGICAL SERVICES. *PEDAGOG*, 7(5), 670-676.
2. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN EDUCATION. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI*, 2(4), 40-46.
3. Akbarovna, I. S. (2024). PSIXOLOGIK XIZMAT ASOSLARI. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI*, 2(4), 54-60.
4. Akbarovna, I. S. (2024). STAGES OF PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. *PEDAGOG*, 7(4), 328-334.
5. Икромова, С. А. (2023). ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА К ДЕСТРУКТИВНЫМ ИДЕЯМ У ПОДРОСТКОВ. *European research*, (3 (81)), 47-49.
6. Ikromova, S. (2024). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA SHAKLLARI VA MAZMUNI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 918-924.
7. Ikromova, S. (2024). FORMS AND CONTENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 933-939.
8. Akbarovna, I. S. (2024). MASTERING THE BASICS OF PEDAGOGICAL SKILLS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 882-887.
9. Akbarovna, I. S. (2024). PEDAGOGIK MAHORAT ASOSLARINI O'ZLASHTIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 888-893.
10. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF FORMING MATHEMATICAL CONCEPTS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 912-917.